

EARTH SCIENCES

УДК 622. 276.4

CONDITIONS FOR ACHIEVE THE EFFICIENCY OF THE APPLICATION OF POLYMERS FOR INTENSIFICATION OF OIL PRODUCTION

Bissembayeva K.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenova (Aktau, Kazakhstan)

Sabyrbayeva G.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenova (Aktau, Kazakhstan)

Bissembayeva A.

Specialist LLP design institute OPTIMUM (Aktau, Kazakhstan)

Inyatov T.

Master Student of the Department of Petrochemical Engineering of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh.Yessenova (Aktau, Kazakhstan)

УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Бисембаева К.Т.

канд. техн. наук. доцент кафедры «Нефтехимический инжиниринг» Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г.Актау, Казахстан)

Сабырбаева Г.С.

канд. техн. наук. доцент кафедры «Нефтехимический инжиниринг» Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г.Актау, Казахстан)

Бисембаева А.К.

специалист ТОО проектный институт «ОПТИМУМ» (г.Актау, Казахстан)

Инятов Т.О.

магистр кафедры «Нефтехимический инжиниринг» Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (г.Актау, Казахстан)

Abstract

This paper proposes the use of crosslinkable polymer systems in enhanced oil recovery technologies.

Аннотация

В данной работе предлагается применение сшивающихся полимерных систем в технологиях повышения нефтеотдачи пластов.

Keywords: polymer, temperature, reagent, concentration, gels, coefficient.

Ключевые слова: полимер, температура, реагент, концентрация, гели, коэффициент.

Для выравнивания вертикальной неоднородности пластов и подключения к разработке низкопроницаемых пропластков используются гелеобразующие композиции на основе водных растворов полимеров акриламида с добавлением сшивающего агента. Применение сшивающихся полимерных систем в технологиях повышения нефтеотдачи пластов предусматривает использование медленно сшивающихся составов, способных проникать в глубь пласта и эффективно регулировать распределение фильтрационных потоков.

К полимерным гелеобразующим композициям предъявляются следующие требования:

– закачиваемая в пласт полимерная композиция должна обладать оптимальными реологическими свойствами, обеспечивающими высокую селективность фильтрации в слоисто-неоднородном пласте, за счет чего большая часть закачиваемого объема композиции должна попадать в высокопро-

ницаемые промытые водой зоны пласта, и минимальная часть – в низкопроницаемые нефтенасыщенные пропластки;

– время гелеобразования композиции должно быть не меньше времени ее закачки в пласт;

– образующиеся в пласте гели должны создавать повышенные фильтрационные сопротивления в высокопроницаемых зонах, достаточные для перераспределения фильтрационных потоков и подключения к разработке низкопроницаемых пропластков, остаточный фактор сопротивления $R_{ост} \geq 30$.

Технологические свойства сшивающихся полимерных композиций определяются физико-химическими характеристиками исходных реагентов (полиакриламида, сшивателя, растворителя). Технические требования, предъявляемые к полимерам акриламида, представлены в таблице 1[1].

Таблица 1

Технические требования к полимерам акриламида для технологии выравнивания проницаемостной неоднородности пласта

№	Показатели	Норма
1.	Товарная форма	порошок
2.	Содержание фракций, % - менее 0,25 мм - более 1,0 мм	не более 10 не более 10
3.	Содержание основного вещества, %	не менее 90
4.	Молекулярная масса, млн	3-8
5.	Содержание карбоксильных групп, %	0,5-15
6*.	Растворимость: - - нерастворимый остаток, %: - - время растворения, мин:	не более 1 не более 120
7*.	Кинетические характеристики гелеобразования: - - время гелеобразования, час: - - критическая концентрация гелеобразования, г/дл:	не менее 10 не более 0,3
8*.	Реологические характеристики раствора при критической концентрации гелеобразования: - - вязкость при скорости сдвига 6 с^{-1} , спз: - - вязкость при скорости сдвига 60 с^{-1} , спз:	не более 15 не более 10
9*.	Фильтрационные характеристики: - - остаточный фактор сопротивления	не менее 30

* Условия испытаний:

Температура – 20°C;

Растворитель – вода с минерализацией 15 г/л;

Концентрация полимера – 0,5 г/дл;

Концентрация сшивающего агента (ацетата хрома) – 0,05 г/дл.

В качестве сшивающего агента используется уксуснокислый хром (ацетат хрома), применение которого дает возможность варьировать диапазон времен гелеобразования в широких пределах.

В качестве растворителя для приготовления композиций СПС могут быть использованы воды, применяемые в системе ППД (природные, технические, пластовые).

Технология СПС обеспечивает высокую эффективность применения при условии правильного выбора реагентов и составов композиций применительно к геолого-физическим условиям конкретного месторождения, который осуществляется на основании комплекса физико-химических исследований, а также физического и математического моделирования.

Для внедрения комплексной технологии СПС и интенсификации работы низкопроницаемых и закольматированных интервалов пласта применяют кислотный поверхностно-активный состав КПАС.

Для приготовления состава КПАС применяют следующие химреагенты:

- ингибирующая соляная - кислота (ТУ 4814-42 или ТУ 6-01-714-77);
- плавиновая (фтористоводородная) кислота (ТУ 113-08-523-82);
- реагент РДН-0 (ТУ 2458-001-21166006-97);
- вода (пластовая, подтоварная, пресная и т.д.)

Длительная эксплуатация залежи, чередование зон пласта с высокими и ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами обусловленное неоднородностью пласта, деформация системы разработки из-за про-

стоев и бездействия скважин предопределили избирательное продвижение воды по наиболее проницаемым пропласткам. Для перераспределения движения фильтрационных потоков воды в коллекторах и увеличения охвата заводнением, необходимо применение технологий обеспечивающих этот процесс [2].

Более чем 25-ти летний период научных исследований и промысловых испытаний новых технологий применения полимеров для регулирования разработки нефтяных месторождений позволяет подобрать наилучшую технологию, применительно к конкретным геолого-физическим условиям залежи.

Задача равномерности выработки пластов при наличии осложняющих геолого-физических условий (расчлененность, неоднородность, по проницаемости, наличие высокопроницаемых и обводненных зон) успешно решается с помощью воздействия на пласт гелеобразующими полимерными составами, способными проникать вглубь, высокопроницаемых зон на значительные расстояния и эффективно регулировать распределение потоков. Основным назначением закачки полимерных композиций является выравнивание неоднородности продуктивных пластов за счет снижения подвижности вытесняющего агента в высокопроводящих пропластках и повышения охвата пласта заводнением, как по мощности, так и по простиранию [3].

Многолетний опыт показывает, что при правильном выборе технологии с учетом индивидуальных особенностей пласта и конкретных условий разработки месторождения, каждая тонна используемого полимера позволяет добыть от 500 до 3000 тонн нефти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Программа проведения опытно-промышленных работ по закачке сшивающихся полимерных систем на месторождении Узень ОАО «Узеньмунайгаз».
2. Айткулов А.У. Повышение эффективности

процесса регулирования разработки нефтяных месторождений. - М.: ВНИИОЭНГ, 2000. – 272 с.

3. О.С. Герштанский, Н.М. Шерстнев, Л.К. Киринов и др. «Полимерсодержащие композиции ПАВ в нефтедобычи», ВНИИОЭНГ, М., 1997 г.

УДК 622.276.6

STUDY OF POLYMER SOLUTION INJECTION EFFICIENCY

Sabyrbaeva G.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

Koishina A.

PhD, Caspian state University technology and engineering named sh. Yessenov, Kazakhstan, Aktau

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКАЧКИ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ

Сабырбаева Г.С.

к.т.н., доцент Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, Казахстан, г. Актау

Бисембаева К.Т.

к.т.н., доцент Каспийского университета технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова, Казахстан, г. Актау

Abstract

Polymer flooding is one of the highly effective methods of physical and chemical impact on the reservoir. The technology of using polymer flooding consists in the fact that a high-molecular chemical reagent is dissolved in water - a polymer that has the ability to significantly increase the viscosity of water even at low concentrations, reduce the conductivity of the medium, helping to equalize the displacement front, thereby increasing the flooding coverage.

Аннотация

Полимерное заводнение является одним из высокоэффективных методов физико-химического воздействия на продуктивный пласт. Технология применения полимерного заводнения заключается в том, что в воде растворяется высокомолекулярный химический реагент - полимер, обладающий способностью даже при малых концентрациях существенно повышать вязкость воды, снизить проводимость среды, способствуя выравниванию фронта вытеснения, тем самым увеличивая охват заводнением.

Keywords: polymer flooding, oil reservoir, oil reserve, well, oil recovery factor, permeability, polyacrylamide, viscoelastic compositions.

Ключевые слова: полимерное заводнение, нефтяной пласт, запас нефти, скважина, коэффициента нефтеизвлечения, проницаемость, полиакриламид, вязко-упругие составы.

Структура извлекаемых запасов нефти в настоящее время — более 60 % относится к категории трудноизвлекаемых. Запасы нефти таких месторождений, с приемлемыми технико-экономическими показателями, могут быть выработаны только при условии применения физико-химических методов воздействия на нефтяной пласт [1]. В этой связи, особую актуальность приобретает выбор наиболее эффективной технологической схемы воздействия на пласт, направленный на максимальное снижение остаточных запасов нефти. В мировой и отечественной практике широко используется, в качестве агентов поддержания пластового давления и повышения коэффициента извлечения нефти (КИН), закачка оторочек различных хирре-активов, в том числе, композиций на основе водорастворимых полимеров [2]. Широкое распространение полимерного заводнения обусловлено несомненными его достоинствами. Метод хорошо

подходит для извлечения нефти с высокой вязкостью, в условиях различных стадий разработки месторождений с неравномерной проницаемостью.

Применение полимерного заводнения на нефтяных месторождениях позволяет уменьшить темп снижения коэффициента нефтеизвлечения. Этот процесс достигается вследствие возникновения на фронте вытеснения между растворами полимера и вытесняемой нефтью дополнительной силы.

Полимиктовые коллекторы продуктивных пластов месторождения Каламкас высоконеоднородны по проницаемости. По данным исследований керна проницаемость изменяется от 0,01 до 9,0 мкм2.

Разработка юрских залежей нефти при обычном заводнении будет характеризоваться низкими коэффициентами нефтеотдачи (0,3) ввиду высокой вязкости нефти и сильной неоднородности пластов. Исходя из критериев применимости новых методов